

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ НА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

THE USE OF A THERMAL ENERGY STORAGE DEVICE AT A TRACTION SUBSTATION OF A DIRECT CURRENT RAILWAY

ОГАНОВ СУМБАТ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ФАДЕЕВА АНАСТАСИЯ ЛЬВОВНА,

Российский университет транспорта.

OGANOV SUMBAT VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

FADEEVA ANASTASIA LVOVNA,

Russian University of Transport.

Предметом исследования является система тягового электроснабжения железных дорог, как мощный потребитель и источник энергии рекуперации. Представлены оценочные данные по возможному потенциалу избыточной энергии рекуперации на полигоне участка железной дороги постоянного тока. Рассмотрены возможные способы утилизации избыточной энергии рекуперации при торможении поездов. Показаны недостатки инверторов, емкостных, кинетических, сверхпроводниковых и прочих накопителей в условиях работы по утилизации избыточной энергии рекуперации на магистральных железных дорогах с интенсивным грузовым сообщением. Предложена схема подключения и общая конструкция теплового накопителя энергии для гарантированного приема избыточной энергии рекуперации. Представлены основные показатели технико-экономического эффекта от использования теплового накопителя энергии.

The subject of the study is the traction power supply system of railways, as a powerful consumer and source of energy recovery. The estimated data on the possible potential of excess energy recovery at the landfill of the DC railway section are presented. Possible ways of utilization of excess energy recovery during train braking are considered. The disadvantages of inverters, capacitive, kinetic, superconducting and other storage devices in the conditions of work on the utilization of excess energy recovery on mainline railways with intensive freight traffic are shown. A connection scheme and a general design of a thermal energy storage device for guaranteed reception of excess energy recovery are proposed. The main indicators of the technical and economic effect of using a thermal energy storage device are presented.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, энергия рекуперации, накопители энергии, энергосбережение, теплоснабжение.*

Key words: *traction power supply system, energy recovery, energy storage, energy saving, heat supply.*

Система тягового электроснабжения (СТЭ) электрифицированных железных дорог (ж.д.) имеет уникальные свойства – это система является не только мощным потребителем электроэнергии, но и таким же мощным источником генерации электроэнергии

при торможении поездов, когда кинетическую энергию грузового состава необходимо перевести в электрическую и полностью ее утилизировать для обеспечения необходимого тормозного момента. При торможении поезда энергия рекуперации частично потребляется другими поездами, идущими в режиме тяги вблизи зоны рекуперации. Невостребованная энергия рекуперации называется избыточной и рассеивается в виде тепла на тормозных реостатах.

С помощью имитационных моделей комплекса СТЭ различных систем рельсового транспорта [9, с. 23; 20, с. 42] и экспериментальных замеров была произведена оценка возможного потенциала избыточной энергии рекуперации. Так, ранее, в границах Куйбышевской железной дороги было выделено 8 расчётных участков тягового энергоснабжения по переменному и постоянному току. Для определения объёмов избыточной энергии рекуперации были выделены Пензенские участки, электрифицированные по системе постоянного тока. На основе имитационного моделирования и фактических данных было определено, что за счет рекуперации можно вернуть порядка 2,84 млн. кВт•ч за 6 месяцев. При этом доля избыточной энергии рекуперации, не перенаправленной в полезную за счет межпоездного объема, составила около 54%.

Выдача избыточной энергии рекуперации может производиться поездом с большой мощностью (2-10 МВт) от единиц до нескольких раз в час (десятки-сотни раз в сутки на одной зоне питания тяговой подстанции), в зависимости от размеров движения на участке, в течение периодов продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут, т.е. в резко переменном режиме генерации. Для более эффективной утилизации избыточной энергии рекуперации на тяговых подстанциях (ТП) постоянного тока можно использовать инверторы, для передачи рекуперативной энергии поездов в первичную сеть, и накопители энергии различного класса [10, с. 71; 11, с. 35; 12, с. 70; 13, с. 36; 15, с. 147; 16, с. 27].

Инверторы до сих пор не используются на ТП по двум основным причинам:

1. Низкое качество энергии, передаваемой в систему внешнего электроснабжения [16, с. 68].
2. По существующему законодательству РФ переданная энергия ОАО «РЖД» в систему внешнего электроснабжения для потребления другими потребителями не может быть оплачена.

В связи с этим единственный способ эффективной утилизации избыточной энергии рекуперации остается использование локальной буферизации энергии по средством различных типов накопителей. В зависимости от типа системы тягового электроснабжения рельсового транспорта, размеров движения, типов поездов и прочих условий для принятия энергии рекуперации могут применяться следующие накопители: емкостные (ЕНЭ) [2, с. 39; 8, с.63], кинетические (маховичные) (КНЭ) [3, с. 11; 4, с. 544; 5, с. 43], аккумуляторные батареи (АБ), сверхпроводниковые индуктивные (СПИН) [14, с. 68] и пр.

ЕНЭ [18, с. 53; 19, с. 16] и КНЭ [6, с. 130; 7, с. 481] в основном выгодно использовать СТЭ городского наземного транспорта и метрополитенов. Известны опыты использования подобных накопителей на Московском метрополитене и на трамвайных линиях. Однако для использования на магистральных ж.д. использование ЕНЭ и КНЭ затруднительно за счет их сравнительно невысокой удельной энергоёмкости.

Использование АБ предпочтительно так же на городском транспорте [1, с. 24], но в качестве технического средства для выравнивания графика энергопотребления и аварийного источника питания. Для СТЭ ж.д. грузового сообщения АБ также не подходят за счет сравнительно невысокой удельной мощности.

СПИН, за счет высоких удельных показателей по мощности и энергоёмкости [21, с. 45], предпочтительней использовать как раз на магистральных ж.д. с грузовым оборотом, но на данный момент подобное техническое решение проработано не достаточно хорошо.

С экономической точки зрения, для утилизации избыточной энергии рекуперации в СТЭ магистральных ж.д. с интенсивным грузовым движением, наилучшим образом подходят тепловые накопители энергии (ТНЭ). В данном случае избыточная энергия рекуперации при торможении поездов, посредством «балластных» или «тепловых» резисторов, нагревает хладагент ТНЭ, накапливается в виде тепла, а далее из этого накопителя тепло может отводиться с помощью теплотрасс по площадям тяговых подстанций или других тепловых потребителей промышленных предприятий или жилой застройки.

Принципиальная схема подключения ТНЭ к СТЭ ж.д. постоянного тока представлена на рис. 1. Система ТНЭ подключается к «+» и «-» тяговой сети (ТС) ж.д. постоянного тока номинальным напряжением 3,3 кВ через быстродействующий выключатель (БВ) и разъединитель (Р). При помощи преобразовательного агрегата (ПА) и системы управления (СУ) производится регулирование потребления избыточной энергии рекуперации из тяговой сети от рекуперирующего поезда с напряжением 3520-4100В. Система управления ТНЭ через датчики тока (ДТ), напряжения (ДН) и температуры хладагента (ДТ1) позволяет контролировать все требуемые параметры безопасности (температура, объём заряда, работоспособность основных активных элементов, преобразователя и др.). В конечном итоге принятая из тяговой сети энергия рекуперации рассеивается в виде тепла на тепловых резисторах (ТР) нагревая хладагент ТНЭ, который, в свою очередь, передает тепло резервуару теплонесущей жидкости (РТНЖ) в трассу теплоснабжения.

Рис. 1. Принципиальная схема подключения ТНЭ к СТЭ ж.д.

В качестве хладагента ТНЭ могут использоваться твердые материалы с высокой теплоемкостью (крошка вулканической породы, бетон и пр.), а также эвтектические растворы и материалы с фазовым переходом. Самое важное требование к хладагенту – это диэлектрические свойства, рассчитанные на электрическое напряжение свыше 4кВ.

Экономический эффект от использования ТНЭ складывается за счёт:

- Использования на обогрев помещений избыточной энергии рекуперации поездов, которая ранее рассеивалась в тормозных резисторах и грела воздух окружающей среды,
- Снижения или полного отказа от централизованной подачи горячей воды на отопление и горячего водоснабжения в помещения от магистральных трубопроводов тэц или соб-

ственных котельных, что дает значительную экономию на расходе угля, дизельного или иного топлива;

– Снижения численности персонала, обслуживающего сложные системы и агрегаты котельных, погрузку и разгрузку топлива, логистику и пр.

Выводы.

На магистральных железных дорогах, с интенсивным грузовым движением единственной альтернативой для принятия основной части избыточной энергии рекуперации является тепловой накопитель энергии.

Применение тепловых накопителей энергии приемлемо на участках железной дороги, где функционируют или планируется функционирование значимых котельных и помещений железнодорожного транспорта технического и пассажирского назначения.

На железных дорогах северных регионов технико-экономический эффект от тепловых накопителей энергии значительно повышается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадёр М.П. Возможность использования накопителей энергии BPS на базе аккумуляторных батарей GIGACELL в СТЭ Московского метрополитена / М.П. Бадёр, М.П. Бычкова, В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин // *Электроника и электрооборудование транспорта*. 2010. № 5-6. С. 23-26.
2. Стационарная система аккумулирования энергии рекуперации электроподвижного состава метрополитена на базе ёмкостных накопителей энергии / Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // *Электротехника*. 2008. № 7. С. 38-41.
3. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Утилизация избыточной рекуперации в контактной сети электротранспорта при зарядке стационарного накопителя // *Электротехнические системы и комплексы*. 2023. № 1 (58). С. 10-20.
4. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Влияние буферных накопителей бортового и стационарного типа на энергопотребление тяговых подстанций в горэлектротранспорте // *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*. 2023. № 4. С. 542-560.
5. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Экономия энергии в контактной сети электротранспорта при работе стационарного накопителя // *Практическая силовая электроника*. 2023. № 1 (89). С. 42-52.
6. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Коэффициенты полезного действия накопителя энергии в контактной сети горэлектротранспорта // *Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки*. 2022. Т. 30. № 4 (76). С. 127-141.
7. Кацай А.В., Шевлюгин М.В. Активная загрузка и полезная утилизация рекуперативной энергии бортовых и стационарных накопителей в горэлектротранспорте // *Известия Тульского государственного университета. Технические науки*. 2022. № 7. С. 476-487.
8. Клинов В.Ю. Ёмкостные накопители в системе электроснабжения метрополитена / В.Ю. Клинов, Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // *Русский инженер*. 2008. № 17. С. 62-64.
9. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд // Л.М. Клячко, М.В. Шевлюгин, М.Н. Белов, А.Е. Голицына // *Электротехника*. 2021. № 9. С. 22-25.
10. Ребров И.А. Интеллектуальная энергетика на транспорте и в промышленности. Накопители электрической энергии в системе тягового электроснабжения железных дорог постоянного тока / И.А. Ребров, М.В. Шевлюгин, А.В. Котельников, Д.В. Ермоленко // *Сборник: Материалы всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием*. 2018. С. 67-79.
11. Шевлюгин М.В. Снижение расхода энергии и рабочей мощности основного силового оборудования тяговых подстанций электрических железных дорог с помощью накопителей энергии. М.: Московский гос. ун-т путей сообщ., 2007. 151 с.
12. Шевлюгин М.В. Повышение энергетических показателей работы системы тягового электроснабжения железных дорог с помощью накопителей энергии // *Наука и техника транспорта*. 2007. № 1. С. 68-73.

13. Шевлюгин М.В. «Совершенствование системы тягового электроснабжения с помощью накопителей энергии» // Соискатель – приложение к журналу Мир транспорта. 2007. Т. 04. № 1. С. 35-38.
14. Шевлюгин М.В. Энергосбережение на железнодорожном транспорте с помощью сверхпроводниковых индуктивных накопителей энергии // Наука и техника транспорта. 2008. № 2. С. 67-70.
15. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дис. ... док. техн. наук. Москва, 2013. 48 с.
16. Шевлюгин М.В. Повышение надежности электроснабжения собственных нужд тяговых подстанций метрополитена с помощью накопителей энергии / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2020. № 9. С. 26-31.
17. Шевлюгин М.В. Экспериментальная оценка качества электрической энергии в сетях собственных нужд совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2022. № 9. С. 67-71.
18. Шевлюгин М.В., Голицына А.Е., Стадников А.Н. Опытная эксплуатация накопителей энергии неуправляемого типа на тяговых подстанциях московского метрополитена // Электропитание. 2019. № 4. С. 51-60.
19. Шевлюгин М.В., Желтов К.С. Снижение расхода электроэнергии на движение поездов в Московском метрополитене при использовании емкостных накопителей энергии // Наука и техника транспорта. 2008. № 1. С. 15-20.
20. Шевлюгин М.В. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока / М.В. Шевлюгин, А.А. Королев, А.О. Королев, И.А. Александров // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
21. Шевлюгин М.В., Лобынцев В.В. Сверхпроводимость притормозила на пороге подстанций // Мир транспорта. 2006. Т. 4. № 1 (13). С. 44-47.

© *Оганов С.В., Фадеева А.Л., 2024.*